

Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı

Peer Bullying in Preschool Period

Ayşe TALAŞ¹ Serdar KARATAŞ² Ayşedudu ÇINAR ŞAHİN³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-8059-0017, İstanbul, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-3672-6854, İstanbul, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0005-9016-0482, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, okul öncesi dönemde akran zorbalığına ilişkin öğretmen algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak belirlenen Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde görev yapan 150 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Toplanan veriler araştırmanın alt amaçlarına göre parametrik testlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algılarının düşük düzeyde olduğunu; cinsiyet, mesleki kıdem ve mezuniyet durumunun akran zorbalığına ilişkin algılarını etkilemediğini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçları alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve son olarak uygulayıcılara öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Akran, Zorbalık.

ABSTRACT

This study was conducted to determine teacher perceptions about peer bullying in preschool period. The survey model was used in the study. The Preschool Peer Bullying Scale Teacher Form, which was determined as a data collection tool, was applied to 150 classroom teachers working in the first semester of the 2024-2025 academic year in Büyükçekmece district of Istanbul province. The collected data were analysed with parametric tests according to the sub-objectives of the study. The findings of the study revealed that teachers' perceptions of peer bullying were at a low level; gender, professional seniority and graduation status did not affect their perceptions of peer bullying. The results of the research were discussed within the framework of the literature and finally, suggestions were made for practitioners.

Keywords: Preschool, Peer, Bullying.

GİRİŞ

Okul öncesi dönem, bir çocuğun bilişsel ve sosyal gelişiminde kişiliğinin oluştuğu kritik bir aşama olarak kabul edilmektedir. Bu dönem, öğrenme kapasitesinin en üst düzeyde olduğu dönemdir ve bu dönemde edinilen bilgilerin daha sonraki yaşamda önemli bir rol oynadığı iyi belgelenmiştir. Okul öncesi eğitimde sağlam bir temel, yetişkinlikte kişinin çevresiyle daha etkili iletişim kurmasını kolaylaştırdığı gösterilmiştir (Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2003). Bu dönemde çocuklar akran ilişkilerinin gelişimini başlatır, sosyal kuralları öğrenir ve öz değerlendirme becerileri edinir (Pasin, 2017). Ayrıca sosyal değerleri içselleştirmeye başlarlar. Bu dönem, çocukların programa katılım yoluyla benlik kavramlarını geliştirdikleri, böylece kendilerini ve başkalarını tanıdıkları, toplumsal yapının özelliklerini öğrendikleri ve aile dışında da bir yerleri olduğunu fark ettikleri bir dönemdir (Sevinç, 2004). Okul ortamları çocuklar için büyük önem taşımakta ve çevreleriyle daha uygun ilişkiler kurmayı öğrenmeleri için en güvenilir ortamı temsil etmektedir (Akduman, 2012). Olweus (1994) bu dönemde çocukların okulda olumlu davranışların yanı sıra olumsuz davranışlarla da (akran zorbalığı vb.) karşılaşabileceğini belirtmektedir.

Okul öncesi dönemde zorbalık davranışları konusu, hem bu tür davranışlara maruz kalan çocuklar hem de bu davranışların failleri için uzun vadeli gelişimsel sonuçları olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu dönemdeki olumsuz deneyimler, çocuğun genel gelişimi üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir ve sosyal ve duygusal zorluklara yol açabilir (Uysal & Dinçer, Okul öncesi dönemde akran zorbalığı, 2012). Araştırma bulguları, akran zorbalığının genellikle okul öncesi dönemde başladığını ve sonraki yıllarda artmaya devam ettiğini göstermektedir. Erken çocukluk döneminde antisosyal davranışlara maruz kalmanın, okul çağında ve ergenlikte zorbalık davranışlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar artmaktadır (Atik, Özmen ve Kemer, 2012).

Citation: Talaş, A., Karataş, S. & Çınar Şahin, A. (2025). "Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı", International QMX Journal, 4(3), 440-447. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Zorbalık kavramı akademik topluluk içinde tartışmalı bir kavramdır ve araştırmacılar tanımı konusunda farklı görüşlere sahiptir. Olweus'a (1994) göre, ilgili taraflar arasında bir güç dengesizliğinin varlığı, davranışta süreklilik ve kasıt, zorbalığı tanımlamak için temel kriterlerdir. Buna karşın Furnis (2000; akt: Sezgin, 2023) zorbalığı, hedef alınan bireye kasıtlı olarak zarar vermeyi amaçlayan bir eylem olarak kavramsallaştırmaktadır. Arora (1996), “zorbalık” teriminin, maruz kalan birey üzerinde uzun süre devam edebilen zararlı etkisi nedeniyle uygun olduğunu vurgulamaktadır. Zorbalık kavramı saldırganlık alanına girse de bir davranışın zorbalık olarak sınıflandırılması için tek başına saldırgan özelliklerin varlığı yeterli değildir. Bunun yerine, ilgili taraflar arasında eşit olmayan bir güç dinamiği, davranışın sürekliliği ve kasıtlılık gibi ek özellikler sergilemelidir. Bu özellikler değerlendirildiğinde, zorbalık davranışının daha kalıcı ve sürekli bir davranış biçimi olduğu görülmektedir (Gürhan, 2017).

Zorbalığın, ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında giderek büyüyen bir sorun olduğu açıktır. Araştırmalar, zorbalık davranışı sergileyen ve mağdur olan öğrenci sayısında %50'ye varan bir artış olduğunu göstermektedir (Pişkin, 2005). Zorbalık meselesinin ciddiyeti, sonuçlarında yatmaktadır. Zorbalığa maruz kalan bir çocuğun okuldan soğuması, korku ve kaygılarında artış yaşaması, psikolojik ve sosyal sorunlar sergilemeye başlaması muhtemeldir (Gökler, 2009). Bazı araştırmalar, zorbalığa maruz kalan çocuklarda depresyon ve psikosomatik semptomların gelişebileceğini ortaya koymuştur (Dake, Price ve Telljohann, 2003). Aynı araştırmada, zorbalığın yaygın olduğu okullarda öğrencilerin yeterlilik ve değerlilik kavramlarını içselleştiremediklerini, dolayısıyla öz saygılarının gelişimini olumsuz etkilediği bulgulanmıştır. Benzer şekilde, zorbalığa maruz kalan çocuklar akranlarına ve öğretmenlerine karşı güvensizlik hissettiklerini bildirmekte, bu da hem okul iklimi hem de öğrencilerin öğrenme çıktılarını üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaktadır (Kartal ve Bilgin, 2008).

Gömlüksüz ve Serhatlıoğlu (2013), okul öncesi dönemde eğitimcilerin eğitim kalitesi üzerindeki etkisinin büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Eğitimcilerin rollerinin öğrenmeyi kolaylaştırmayı, öğrencilere örnek ve rehber olmayı, öğrencilerle yakın ve uzun süreli etkileşimler sürdürmeyi ve olumlu öğrenci-öğretmen ilişkilerini beslemeyi kapsadığını vurgulamaktadırlar. Bu biçimlendirici dönemdeki deneyimlerin hassasiyetini ve bireyler üzerindeki uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurarak, okul öncesi öğretmenlerinin yaygınlığı, sonuçları ve etkili önleme stratejilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere zorbalıkla ilgili araştırmalara katılmaları zorunludur.

Okul öncesi yıllarda bu alanda yapılan araştırmaların azlığının, bu yaş grubundaki çocuklarda gelişmiş okuryazarlık ve kendini ifade etme becerilerinin bulunmaması nedeniyle veri toplamanın doğasında bulunan zorluklardan kaynaklandığı varsayılmaktadır. Anket yönteminin 3-6 yaş arası çocuklar için uygun olmadığı düşünülmekte, bu da özellikle veri toplama bağlamında öğretmen görüşlerine güvenilmesini gerektirmektedir (Rigby, 2002). Araştırma problemi şu şekilde ifade edilmiştir: Okul öncesi dönemde öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algıları nelerdir?

Araştırmanın Amacı

Yapılacak araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde akran zorbalığına ilişkin öğretmen algılarını tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlar izlenecektir:

1. Okul öncesi dönemde akran zorbalığına ilişkin öğretmen algılarını tespit etmek;
2. Öğretmen algılarının cinsiyet, mesleki kıdem ve mezuniyet durumuna göre istatistiksel farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek.

Araştırmanın Önemi

Okul öncesi dönemde akran zorbalığı üzerine yapılan araştırmaların azlığı dikkat çekicidir. Konuyla ilgili çalışmaların çoğu ilköğretim, lise ve üniversite dönemlerine odaklanmış, okul öncesi döneme nispeten daha az ilgi gösterilmiştir (Akduman, 2012). Oysa akran zorbalığının gelişimi incelendiğinde, okul öncesi dönemde akranlarla ilişkinin başlangıcında ortaya çıktığı ve ilerleyen yıllarda da devam ettiği görülmektedir (Hanish, Ryan, Martin ve Fabes, 2005). Bu biçimlendirici dönemde zorbalık davranışlarına maruz kalmanın daha sonraki yaşamda psikolojik sorunlara yol açabileceği ve uyum güçlüklerine katkıda bulunabileceği iyi belgelenmiştir (Pasin, 2017). Okul öncesi dönemdeki çocuklar (3-6 yaş) okulda öğretmenlerine önemli ölçüde güven duymakta, onları genellikle okulda karşılaştıkları zorluklara karşı bir destek ve koruma kaynağı olarak görmektedir. Ancak, eğitim kurumlarında zorbalık davranışlarının giderek yaygınlaşması, öğrencilerin güven duygusunun azalmasına ve öğrenme

ortamlarına yabancılaşmalarına yol açmıştır. Etkili müdahaleler uygulanmazsa, bu öğrenciler öğretmenlerinden kopabilir ve etkili iletişim kuramaz hale gelebilir (Kartal, 2009). Çok sayıda çalışma, ülkemiz de dahil olmak üzere zorbalık davranışlarındaki küresel artışı belgelemiştir. Öğretmenler, çocukların davranış sorunlarının ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Zorbalık davranışları, eğitim kurumlarında öğretmenlerin karşılaştığı en yaygın zorluk olarak tanımlanmaktadır. Buna paralel olarak, zorbalığın önlenmesine odaklanan araştırma çabalarında da bir artış olmuştur.

Öğretmenlerin zorbalık davranışlarına yönelik tutum ve davranışlarının hem zorba hem kurban hem de seyirci konumundaki çocukların gelecekteki davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur (Kartal, 2009). Literatür incelendiğinde, zorbalığın önlenmesinde en önemli hedef grup olan öğretmenlerin inanç ve tutumlarını inceleyen çalışmaların görece az olduğu görülmektedir. Kallestad ve Olweus'a (2003) göre zorbalığı önleme çalışmalarında en önemli etken öğretmenlerin konuya ilişkin bilgi ve ilgisidir. Bu bağlamda öğretmenlerin zorbalığa ilişkin algılarının belirlenmesiyle farklı bir bakış açısı kazanılabileceği varsayılmaktadır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin akran zorbalığına ilişkin algılarını belirlemek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere bazı önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmada ortaya konan önerilerin, öğretmenlerin zorbalıkla mücadelede kullanabilecekleri etkili stratejiler konusunda değerli bilgiler sunması beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma, konuyla ilgili mevcut literatüre ve verilere kapsamlı bir genel bakış sunmayı ve bu alanda daha fazla çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için değerli bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Çalışmanın Modeli

Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendine özgü nitelikleri doğrultusunda ve özgün bağlamı içinde tanımlanır (Karasar, 2016). Çalışma, öğretmenlerin okul öncesi dönemde akran zorbalığına ilişkin algılarını belirlemeyi amaçladığından tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde görev yapan 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğretmenler kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin kişisel özellikleri ve grup içindeki dağılımları Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Öğretmenlerin demografik özellikleri

Değişken	Değer	f	%
Cinsiyet	Kadın	153	83,6
	Erkek	30	16,4
Mesleki Kıdem	0-9yıl	27	14,8
	10-19 yıl	96	52,5
	20 ve üzeri	60	32,7
Mezuniyet Durumu	Lisans	132	72,1
	Lisansüstü	51	27,9

Tablo 1'de sunulan değerlere uygun olarak, çalışma grubu 153 kadın ve 30 erkek öğretmenden oluşmaktadır. Bunlardan 27'si mesleklerinin ilk dokuz yılında, 96'sı 10 ila 19. yılları arasında, 60'ı ise 20 yıldan uzun süredir öğretmenlik yapmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin 132'si lisans derecesine ve 51'i lisansüstü yeterliliğe sahiptir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verilerini toplamak için öncelikle çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerden araştırmacı tarafından hazırlanan 3 soruluk kişisel bilgi formunu doldurmaları istenmiştir. Veri toplama aracı olarak belirlenen Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu Besnili (2019) tarafından geliştirilmiştir. 14 madde ve 2 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları 9 maddeden oluşan Fiziksel/İlişkisel Zorbalık ve 5 maddeden oluşan Sözel Zorbalık olarak belirlenmiştir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmaması dikkat çekicidir. 0 ile 56 arasında değişen ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 56'dır. Ölçekten alınan puanların boyutlara göre durumu, sınıftaki

akran zorbalığının türü ve sıklığının bir göstergesidir. Toplam ölçek puanı arttıkça sınıftaki zorbalığın da arttığı görülmektedir. Ölçek ters madde içermemektedir, bu sebeple ters puanlama yapılmamıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma için veriler internet tabanlı bilgi programları kullanılarak toplanmış ve daha sonra SPSS kullanılarak analiz edilmek üzere dijital ortama aktarılmıştır. Sayısallaştırma işlemi sırasında verilerde herhangi bir değişiklik yapılmamış, ölçekte ters puanlanan madde bulunmadığından tüm maddeler buna göre puanlanmıştır. Bir testin güvenilirliğini belirlemek mümkün olmasa da o testten elde edilen verilerin güvenilirliğini belirlemek mümkündür (Bademci, 2005). Sosyal alanlarda yapılan çalışmaların güvenilirliğini hesaplamak için en sık kullanılan yöntemlerden biri Cronbach Alpha'dır (Sjtsma, On the use, the miuse, and the very limited usefulness on Cronbach's Alpha, 2009) Yang ve Green'e (2011) göre Alpha değerinin +1'e yaklaşması test sonuçlarının yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Örnekleme yer alan öğretmenlerin veri toplama aracında yer alan sorulara verdikleri yanıtlardan hesaplanan güvenilirlik katsayısı ölçeğin geneli için ,85, boyutlar için ise ,80 olarak belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının veri toplama aracındaki sorulara verdikleri yanıtlardan hesaplanan güvenilirlik katsayısı ölçeğin geneli için ,85, boyutlar için ise ,80 değerini vermiştir.

Araştırmanın amaç ve alt amaçlarına ulaşmak için yapılacak analizleri belirlemek üzere öncelikle verilerin dağılımına bakılmış, öğretmenlere uygulanan Akran Zorbalığı Ölçeği'nin Normallik Testi sonuçları çarpıklık değerinin ,08, basıklık değerinin ise -,49 olduğunu göstermiştir. Tabachnik ve Fidell (2013) verilerin normal dağılıma sahip olabilmesi için çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin Öğretmen Algılarına Göre Akran Zorbalığı Ölçeği'ne verdikleri yanıtların normal dağılıma sahip olduğu sonucuna varılmış ve verilere parametrik analizler uygulanmasına karar verilmiştir.

BULGULAR

Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Algılarına Dair Bulgular

Öğretmenlerin okul öncesi dönemde akran zorbalığına ilişkin algılarını tespit etmek amacıyla veri setinin ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş ve Tablo 2'de sunulmuştur. Bu değerler genel veri seti ve veri setinin boyutları temel alınarak belirlenmiştir.

Tablo 2: Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Algıları

Boyut	n	\bar{x}	ss
Öğretmen Algılarına Göre Akran Zorbalığı	183	2,13	,48
Fiziksel/İlişkisel Zorbalık	183	2,24	,51
Sözel Zorbalık	183	1,94	,60

Tablo 2'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin akran zorbalığı algısı ortalaması $\bar{x}=2,13$ 'tür. Aynı zamanda, fiziksel/ilişkisel zorbalık algısı ortalaması $\bar{x}=2,24$ ve sözel zorbalık algısı ortalaması $\bar{x}=1,94$ 'tür.

Cinsiyet Değişkeninin Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Algısına Etkisi

Öğretmenlerin okul öncesi ortamda akran zorbalığına ilişkin algılarını tespit etmek için tüm veri setinde cinsiyet değişkeni bağlamında bir t-testi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, boyutları da içeren Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Öğretmenin Cinsiyetinin Akran Zorbalığı Algısında Akran Zorbalığına Etkisi

Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	sh	t-Testi		
						t	df	p
Öğretmen Algılarına Göre Akran Zorbalığı	Kadın	153	2,14	,48	,04	,60	181	,55
	Erkek	30	2,08	,51	,09			
Fiziksel/İlişkisel Zorbalık	Kadın	153	2,25	,50	,04	1,20	181	,23
	Erkek	30	2,13	,54	,10			
Sözel Zorbalık	Kadın	153	1,93	,58	,05	-,47	181	,64
	Erkek	30	1,99	,68	,12			

Tablo 3 incelendiğinde, öğretim üyelerinin cinsiyetlerinin akran zorbalığı algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir ($p>,05$). Hem erkek hem de kadın öğretmenlerin akran zorbalığı algılarında benzerlik olduğu görülmüştür. Fiziksel/ilişkisel zorbalık ve sözel zorbalık

alanlarında ise öğretmenlerin cinsiyetlerinin akran zorbalığı algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı ($p > ,05$), kadın ve erkek öğretmenlerin tamamının benzer algılara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Mesleki Kıdem Değişkeninin Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Algısına Etkisi

Öğretmenlerin okul öncesi ortamda akran zorbalığına ilişkin algılarını tespit etmek için tüm veri setinde mesleki kıdem değişkeni bağlamında bir Anova Analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, boyutları da içeren Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Öğretmenin Mesleki Kıdeminin Akran Zorbalığı Algısında Akran Zorbalığına Etkisi

<i>f, \bar{x} ve SS değerleri</i>					<i>ANOVA Analizi Sonuçları</i>					
<i>Boyut</i>	<i>Kıdem</i>	<i>n</i>	<i>\bar{x}</i>	<i>ss</i>	<i>Var. K.</i>	<i>kt</i>	<i>df</i>	<i>ko</i>	<i>f</i>	<i>p</i>
Öğretmen Algılarına Göre Akran Zorbalık	0-9 yıl	27	2,03	,47	G. Arası	,42	2	,21	,90	,41
	10-19 yıl	96	2,12	,54	G. İçi	41,68	180	,23		
	20 ve üzeri	60	2,18	,37	Toplam	42,10	182			
	Toplam	183	2,13	,48						
Fiziksel/İlişkisel Zorbalık	0-9 yıl	27	2,1358	,50	G. Arası	,87	2	,44	1,69	,19
	10-19 yıl	96	2,20	,58	G. İçi	46,25	180	,26		
	20 ve üzeri	60	2,33	,36	Toplam	47,12	182			
	Toplam	183	2,24	,51						
Sözel Zorbalık	0-9 yıl	27	1,86	,69	G. Arası	,32	2	,16	,45	,64
	10-19 yıl	96	1,97	,59	G. İçi	64,12	180	,36		
	20 ve üzeri	60	1,92	,55	Toplam	64,44	182			
	Toplam	183	1,9385	,59506						

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmenlerin kıdemlerinin akran zorbalığına ilişkin algılarını istatistiksel olarak etkilemediği tespit edilmiştir ($p > ,05$). Tüm öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algılarının kıdem grupları arasında tutarlı olduğu görülmüştür. Fiziksel/ilişkisel zorbalık ve sözlü zorbalık alanlarında kıdem akran zorbalığı algılarını etkilemediği ($p > ,05$), öğretmenlerin kıdem düzeyleri arasında benzer algılar sergilediği görülmüştür.

Mezuniyet Durumu Değişkeninin Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Algısına Etkisi

Öğretmenlerin okul öncesi ortamda akran zorbalığına ilişkin algılarını tespit etmek için tüm veri setinde mezuniyet durumu değişkeni bağlamında bir t-testi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, boyutları da içeren Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5: Öğretmenin Mezuniyet Durumunun Akran Zorbalığı Algısında Akran Zorbalığına Etkisi

<i>Boyut</i>	<i>Mezuniyet Durumu</i>	<i>n</i>	<i>\bar{x}</i>	<i>ss</i>	<i>sh</i>	<i>t-Testi</i>		
						<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Öğretmen Algılarına Göre Akran Zorbalığı	Lisans	132	2,20	,46	,04	3,20	181	,00
	Lisansüstü	51	1,95	,48	,07			
Fiziksel/İlişkisel Zorbalık	Lisans	132	2,31	,50	,04	3,09	181	,00
	Lisansüstü	51	2,05	,50	,07			
Sözel Zorbalık	Lisans	132	2,00	,60	,05	2,40	181	,02
	Lisansüstü	51	1,78	,54	,08			

Tablo 5'te gösterildiği gibi, öğretmen eğitimi ile akran zorbalığı algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır ($p < ,05$). Bu istatistiksel farklılaşmadan hangi öğretmen grubunun sorumlu olduğunu tespit etmek için ortalamalar incelenmiş ve lisans mezunu öğretmenlerin algı ortalamasının ($\bar{x} = 2,20$) lisansüstü mezunu öğretmenlerin algı ortalamasından ($\bar{x} = 1,95$) daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, lisans mezunu öğretmenlerin lisansüstü mezunu meslektaşlarına kıyasla daha yüksek düzeyde kabullenme sergilediklerini göstermektedir. Ölçeğin boyutları üzerinde yapılan bir başka analiz, lisans mezunu öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya koymaktadır ($p < ,05$). Hem fiziksel/ilişkisel zorbalık hem de sözel zorbalık boyutlarında, lisans mezunu öğretmenlerin ortalama algıları lisansüstü mezunu öğretmenlerin ortalama algılarından daha yüksektir. Bu açıdan bakıldığında, öğretmenlerin eğitim seviyeleri arttıkça akran zorbalığı algılarının azaldığı, yani mezuniyet değişkeni ile öğretmen akran zorbalığı arasında negatif bir korelasyon olduğu söylenebilir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Araştırma bulguları, öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algılarının “düşük” düzeyde olduğunu göstermektedir. Araştırmada öğretmenlerin fiziksel/ilişkisel zorbalık ve sözel zorbalık alanlarında

algılarının “düşük” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatür incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin akran zorbalığına ilişkin algılarını inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Korkmaz, Erkin ve Atbaşı (2021) akran zorbalığı üzerine yapılan lisansüstü tezleri inceledikleri çalışmalarında, akran zorbalığı algısının okul türü olarak en az okul öncesinde araştırıldığını ve yapılan çalışmaların nitel olarak tasarlandığını belirtmişlerdir. Buna karşın Yalçıntaş Sezgin (2018), öğretmenlerin sınıf ortamında öncelikle fiziksel ve sözel zorbalık vakaları gözlemlediklerini ve aile faktörünün zorbalığın baskın nedeni olarak tanımlandığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışma ayrıca, zorbalığın en yaygın olduğu dönemin serbest zaman etkinlikleri olduğunu ve fiziksel olarak akranlarından daha büyük olan çocukların mağduriyete daha açık olduğunu ortaya koymuştur. Fazla kilolu çocukların zorbalık davranışlarında bulunma eğilimleri daha yüksektir. Pasif ve çekingen çocukların yanı sıra fiziksel olarak zayıf çocuklar da zorbalık davranışlarının en sık mağdurlarını oluşturmuştur. Bu tür davranışlar karşısında öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın strateji, çocukla davranış hakkında konuşmak olmuştur. Şahin, Demirağ ve Aykaç'ın (2009) nitel çalışmalarında ortaya koydukları gibi, anaokulu öğretmenlerinin zorbalık davranışına ilişkin algıları farklılaşmaktadır; öğretmenler kavramı genellikle kaba kuvvet olarak tanımlamakta, zorbalık davranışının nedenleri olarak ebeveyn tutumlarını ve sosyal çevreyi görmekte ve ebeveynlere bilgi vermeyi en önemli önleme tedbiri olarak tanımlamaktadırlar. Benzer bir şekilde, Çarkıt ve Bacanlı'nın (2020) nitel çalışması, ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinin önemli bir kısmının eğitim kurumlarında zorbalık davranışlarına maruz kaldıklarını bildirdiklerini ortaya koymuş, bu da akran zorbalığının bu okullarda ve sınıflarda yaygın bir olgu olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca, Aygün'ün (2016) araştırması, öğrencilerin zorbalık davranışlarına yönelik eğilimlerinin ergenlik döneminde yoğunlaşabileceğini göstermektedir. Araştırma sonucumuzdaki düşük öğretmen algısı olumlu olarak yorumlanmakta ve okul öncesi çocukların arkadaşlarına zorbalık yapmadıkları şeklinde yorumlanabilmektedir. Okul öncesi eğitimde zorbalık davranışlarının yaygınlığının ağırlıklı olarak fiziksel ve ilişkisel olduğunu gösteren bu araştırmanın bulguları, benzer konuda yapılan önceki araştırmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. Mevcut literatür, okul öncesi eğitim sektöründe en yaygın zorbalık davranışlarının fiziksel ve ilişkisel olduğu sonucuna varan çalışmalarla araştırma bulgularımızın geçerliliğini desteklemektedir (Crick ve diğerleri, 2006; Danacı ve Çetin, 2016; Monks, Palermi, Ortega ve Costabile, 2011; Şahin, Demirağ ve Aykaç, 2009; Yalçıntaş Sezgin, 2018).

Bu çalışmanın bulguları, öğretmenlerin cinsiyetlerinin akran zorbalığı algıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Türkiye'deki okul öncesi öğretmenlerinin demografik yapısının ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu göz önüne alındığında, araştırma sonuçlarında cinsiyet açısından gözlemlenebilir bir farklılaşma olmaması beklenen bir sonuçtur ve araştırma sonucunun beklentileri karşıladığı söylenebilir.

Bu çalışmanın bulguları, öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin akran zorbalığına ilişkin algılarını etkilemediğini göstermektedir. Meslekte geçirilen süre, kazanılan deneyimler ve katılım sağlanmış hizmet içi eğitimlerin yanı sıra öğrenci sayısındaki artış bağlamında akran zorbalığı algısında değişiklikler olacağı varsayılmış olsa da çalışmanın sonuçları bu beklentiyi desteklememiştir.

Bu çalışma, öğretmenlerin mezuniyet durumları ile akran zorbalığı algıları arasındaki ilişkiyi araştırmakta ve özellikle eğitim düzeyinin bu algılar üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Bulgular, lisans mezunu öğretmenlerin lisansüstü mezunu öğretmenlere kıyasla ölçeğin tamamında ve tüm alt boyutlarında daha yaygın akran zorbalığı algılarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık, öğretmenlerin eğitim düzeyi arttıkça akran zorbalığı algılarında bir düşüş görülmektedir. Bu olgunun,

öğretmenlerin eğitim seviyeleri yükseldikçe akran zorbalığı konusundaki bilgi eksikliklerinin ya da hatalarının ortadan kalkmasından kaynaklandığı varsayılmaktadır.

Uygulayıcılar için Öneriler

1. Öğretmenler akran zorbalığı ve alınabilecek önlemler konusunda düzenli olarak bilgilendirilerek konu hakkındaki bilgilerinin güncel tutulması sağlanmalıdır.
2. Bu ölçek okullarda her ay düzenli olarak kullanılarak sonuçlar kontrol edilebilir ve tüm okul paydaşlarının katılımıyla önleyici politikalar geliştirilebilir.
3. Okullarda sıklıkla yaşanan zorbalığın nedenleri araştırılarak ortadan kaldırılabilir.

KAYNAKÇA

- Akduman, G. (2012). Okul öncesinde akran zorbalığının incelenmesi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 23(1), 121-123.
- Arora, C. (1996). Defining bullying: Towards a clearer general understanding and more effective intervention strategies. *School Psychology International*, 17(4), 317-329.
- Atik, G., Özmen, O. ve Kemer, G. (2012). Bullying and submissive behavior. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 45(1), 191-208.
- Aygün, F. (2016). *Lise öğrencileri arasında siber zorbalık- Adıyaman örneği*. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Bademci, V. (2005). Testler güvenilir değildir: Ölçüm güvenilirliğine yeterli dikkat ve güvenilirlik çalışmaları için örneklem büyüklüğü. *Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 33-45.
- Besnili, Z. N. (2019). *Okul öncesi akran zorbalığı ölçeği öğretmen formu: Bir ölçek geliştirme çalışması*. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
- Crick, N. R., Ostrov, J. M., Burr, J. E., Cullerton-Sen, C., Jansen-Yeh, E. ve Ralston, P. (2006). A longitudinal study of relational and physical aggression in preschool. *Applied Developmental Psychology*, 27(3), 254-268.
- Çarkıt, E. ve Bacanlı, F. (2020). Okullarda akran zorbalığı: Öğretmen görüşlerine göre nitel bir çalışma. *OPUS*, 15(24), 2545-2583.
- Çetin, F., Bilbay, A. ve Kaymak, D. (2003). *Çocuklarda sosyal beceri*. İstanbul: Epsilon Yayınları.
- Dake, J., Price, J. ve Telljohann, S. (2003). The nature and extent of bullying at school. *Journal of School Health*, 73(5), 173-180.
- Danacı, M. Ö. ve Çetin, Z. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Görülen Okul Zorbalığı Davranış Eğilimlerinin Çocukların Kişisel/Sosyal-Dil-Motor Gelişimleri İle Olan İlişkisi. *Hacettepe University Faculty Of Health Sciences Journal*, 3(2), 53-72.
- Gökler, R. (2009). Okullarda akran zorbalığı. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 6, 511-535.
- Gömlüksiz, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. *International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8(7), 201-221.
- Gürhan, N. (2017). Her yönü ile akran zorbalığı. *Türkiye Klinikleri J Psichiatri Nurs-Special Topics*, 3(2), 175-181.
- Hanish, L. D., Ryan, P., Martin, C. L. ve Fabes, R. A. (2005). The social context of young children's peer victimization. *Social Development*, 14(1), 2-19.
- Kallestad, J. H. ve Olweus, D. (2003). Predicting teachers' and schools' implementation of the Olweus bullying prevention program: A multilevel study. *Prevention & Treatment*, 6(1), 0-0.

- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kartal, H. ve Bilgin, A. (2008). Öğrenci, veli ve öğretmen gözüyle ilköğretim okullarında yaşanan zorbalık. *İlköğretim Online*, 7(2), 485-495.
- Kartal, H. (2009). Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki zorbalıkla ilgili değerlendirmeleri. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29(1), 141-172.
- Korkmaz, T., Erkin, M. ve Atbaşı, Z. (2021). Akran zorbalığı kavramının lisansüstü tezlerde incelenmesi. *Turkish Special Education Journal: International*, 3(1), 1-19.
- Monks, C. P., Palermi, A., Ortega, R. ve Costabile, A. (2011). A cross-national comparison of aggressors, victims and defenders in preschools in England, Spain and Italy. *The Spanish Journal of Psychology*, 14(1), 133-144 .
- Olweus, D. (1994). Bullying at school: basic facts and effects of a school based intervention program. *Journal of child psychology and psychiatry*, 35(7), 1171-1190.
- Pasin, S. (2017). *Okul öncesi 3-6 yaş arasında görülen akran zorbalığı konusunda öğretmen görüşlerinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
- Pişkin, M. (2005). Okulda akran zorbalığı. *Okullarda şiddet*. Ankara: Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri .
- Rigby, K. (2002). Bullying in childhood. P. K. (eds) içinde, *Blackwell Handbook of Childhood Social Development*. Oxford: Blackwell Publishers .
- Sevinç, M. (2004). *Erken çocukluk gelişimi ve eğitiminde oyun*. İstanbul: Morpa Yayınevi.
- Sezgin, S. (2023). *Akran zorbalığını önlemeye yönelik psikoeğitim programının zorbalık düzeyi ve problem çözme becerisi üzerindeki etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness on Cronbach's Alpha. *Psychometrika*, 74(1), 107-120.
- Şahin, M., Demirağ, S. ve Aykaç, F. (2009). Anasınıfı öğretmenlerinin akran zorbalığı ile ilgili algıları. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-16.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. Boston: Pearson.
- Uysal, H. ve Dinçer, Ç. (2012). Okul öncesi dönemde akran zorbalığı. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 5(4), 468-483.
- Yalçıntaş Sezgin, E. (2018). Okulöncesi öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algı ve görüşleri: Zorbalık davranışları tespitleri, zorbalık davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler ve aldıkları önlemler. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33, 85-104.
- Yang, Y. ve Green, S. (2011). Coefficient alpha: a reliability coefficient for the 21st century? *Journal of Psychoeducational Assessment*, 29 (4), 377-392.